

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11844146>

O‘ZBEKISTONDA YURIDIK TA’LIM VA TARBIYA MASALALARI

Jumagul Dadaboyeva

Farg‘ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** Ushbu maqola O‘zbekistonda yuridik ta’lim va tarbiya sohasidagi dolzarb masalalarni ko‘rib chiqadi. Tadqiqot yuridik ta’lim tizimining hozirgi holati, muammolari va istiqbollarni tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada yuridik ta’lim sifatini oshirish, o‘quv dasturlarini takomillashtirish, amaliyot bilan bog‘liqlikni kuchaytirish va huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** yuridik ta’lim, huquqiy tarbiya, ta’lim sifati, o‘quv dasturlari, amaliyot, huquqiy ong va madaniyat.*

ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Жумагул Дадабоева

Ферганский государственный университет

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются актуальные вопросы юридического образования и воспитания в Узбекистане. Исследование направлено на анализ текущего состояния, проблем и перспектив системы юридического образования. В статье даются рекомендации по повышению качества юридического образования, совершенствованию учебных программ, укреплению связи с практикой, повышению правосознания и культуры.*

***Ключевые слова:** юридическое образование, юридическое образование, качество образования, учебные программы, практика, правосознание и культура.*

LEGAL EDUCATION AND TRAINING TABLES IN UZBEKISTAN

Jumagul Dadaboeva

Fergana state university

Abstract: *This article deals with current issues in the field of legal education and education in Uzbekistan. The study is aimed at analyzing the current state, problems and prospects of the legal education system. The article provides recommendations for improving the quality of legal education, improving curricula, strengthening the connection with practice and raising legal awareness and culture.*

Keywords: *legal education, legal education, quality of education, curricula, practice, legal consciousness and culture.*

KIRISH

Yuridik ta'lim va tarbiya jamiyatning huquqiy madaniyati va fuqarolarning huquqiy ongi darajasini belgilovchi muhim omillardan biridir. O'zbekistonda so'nggi yillarda yuridik ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda [1]. Biroq, sohada hali ham bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni hal etish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Yuridik ta'lim va tarbiya fuqarolik jamiyati rivojida ham muhim o'rin tutadi. Huquqiy bilimlar va ko'nikmalarni egallagan, qonun ustuvorligiga sodiq, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega shaxslarni tarbiyalash orqaligina demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish mumkin.

Shunday qilib, yuridik ta'lim va tarbiyani takomillashtirish nafaqat ta'lim sifatini oshirish, balki fuqarolik-huquqiy munosabatlarni tartibga solish, oila institutini mustahkamlash va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotda yuridik ta'lim va tarbiyaga oid ilmiy adabiyotlar, me'yoriy-huquqiy hujjatlar hamda statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganildi [2]. Shuningdek, yuridik ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

1. Yuridik ta'lim muassasalariga qabul kvotalari va bitiruvchilar soni ortib bormoqda, biroq ta'lim sifati va kadrlar tayyorlash darajasida muammolar saqlanib qolmoqda [3].
2. O'quv dasturlari va adabiyotlarning amaliyot bilan bog'liqligi yetarli emas, ko'p hollarda nazariy bilimlar ustunlik qiladi [4].

3. Huquqiy tarbiya va huquqiy ong darajasi hali ham past, bu esa jamiyatda huquqiy nihilizm va huquqbuzarliklar saqlanib qolishiga sabab bo'lmoqda.
4. Xorijda huquqshunoslik kadrlarini tayyorlash bo'yicha ilg'or tajribalar mavjud bo'lib, ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash maqsadga muvofiq [5].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Yuqoridagi natijalardan kelib chiqib, yuridik ta'lim va tarbiya sohasidagi quyidagi muammolarni qayd etish mumkin:

Ta'lim sifatini oshirish va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish zarur. Buning uchun o'quv dasturlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish, professor-o'qituvchilar malakasini doimiy oshirib borish lozim [6].

Yuridik ta'limda nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash muhim. Talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'quv jarayoniga ko'proq amaliy mashg'ulotlar, kasbiy amaliyot, ishlab chiqarish amaliyoti kabi elementlarni kiritish, huquqni qo'llash organlari bilan hamkorlikni kengaytirish zarur [7].

Huquqiy ta'lim va tarbiya jarayonida yoshlarda huquqiy ong va madaniyatni shakllantirish, ularni qonunga hurmat, adolat va insonparvarlik ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratish lozim.

Xorijiy mamlakatlarning yuridik ta'lim sohasidagi ilg'or tajribalarini o'rganish va O'zbekiston sharoitida joriy etish foydali bo'ladi. Xususan, rivojlangan davlatlarning yuridik ta'lim dasturlari, o'qitish usullari, huquqiy klinikalar faoliyatini chuqur tahlil qilish va ularning ijobiy jihatlarini amaliyotga tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Yuqoridagi muammolardan tashqari, yuridik ta'lim xizmatlari sohasidagi fuqarolik-huquqiy munosabatlarni tartibga solish masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Ta'lim xizmatlarini fuqarolik-huquqiy jihatdan tartibga solishda bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun qonunchilikni takomillashtirish, shartnomaviy munosabatlarni aniqlashtirish, taraflar huquq va majburiyatlarini belgilash zarur [8].

Oilaviy munosabatlar va nikohdan ajralishni fuqarolik-huquqiy tartibga solish ham yuridik ta'lim va tarbiya bilan chambarchas bog'liq. Nikohdan ajralishning fuqarolik-huquqiy asoslarini takomillashtirish, oilaviy nizolarni hal etishda mediatsiya institutini rivojlantirish, ajralishdan keyingi huquqiy oqibatlarni aniq belgilash muhim ahamiyatga ega [9].

Shuningdek, oila, onalik, otaik va bolalikni davlat tomonidan himoya qilish masalalari ham huquqiy ta'lim va tarbiya kontekstida muhim rol o'ynaydi. Oila institutini mustahkamlash, ayollar va bolalar huquqlarini himoya qilish, ota-onalar

mas'uliyatini oshirish kabi masalalar yuridik ta'lim va tarbiyaning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim [10].

Yuridik ta'lim va tarbiya masalalarini yanada chuqurroq tahlil qilar ekanmiz, ushbu sohaning bir qator dolzarb jihatlariga e'tibor qaratish lozim.

Birinchidan, yuridik ta'lim tizimida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, masofaviy ta'lim, interaktiv o'qitish metodlari kabi zamonaviy vositalardan foydalanish yuridik ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, yuridik fanlarni o'qitishda amaliy yondashuvni kuchaytirish, talabalarning tanqidiy fikrlash va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur.

Ikkinchidan, yuridik ta'lim jarayonida huquqiy axborotlar bazasini kengaytirish va talabalarning mustaqil ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash muhim. Buning uchun yuridik adabiyotlar, elektron resurslar, ma'lumotlar bazalari kabi manbalardan samarali foydalanish, talabalarning mustaqil izlanish va tadqiqot qilish ko'nikmalarini oshirish lozim.

Uchinchidan, yuridik kadrlar tayyorlashda amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni kuchaytirish talab etiladi. Talabalarning nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash, ularning kasbiy mahoratini shakllantirish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlar, sud tizimi, yuridik firmalar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, bitiruvchilarni ish bilan ta'minlash masalalariga e'tibor qaratish zarur.

To'rtinchidan, yuridik ta'lim va tarbiyada uzluksizlik va uzviylikni ta'minlash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Huquqiy bilimlarni boshlang'ich sinflardan o'quvchilarga yetkazish, o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichlarida huquqiy ta'limni takomillashtirish, shuningdek, amaliyotchi huquqshunoslar uchun malaka oshirish tizimini yo'lga qo'yish orqali yuridik ta'lim va tarbiyaning uzluksizligini ta'minlash mumkin.

Yuridik ta'lim va tarbiyani zamon talablari asosida takomillashtirish, innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni joriy etish, amaliyotga yo'naltirilgan ta'limni kuchaytirish hamda uzluksiz huquqiy ta'lim tizimini shakllantirish O'zbekistonda yuridik sohaning yanada rivojlanishi va huquqiy davlat barpo etilishiga xizmat qiladi.

XULOSALAR

O'zbekistonda yuridik ta'lim va tarbiya sohasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, hali ham yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Ushbu muammolarni hal etish uchun kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish talab etiladi.

Yuridik ta'lim sifatini tubdan oshirish, o'quv jarayonini takomillashtirish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish zarur.

Yoshlarda huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirish, ularni qonun ustuvorligi va adolat tamoyillari asosida tarbiyalash muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Yuridik ta'lim va tarbiya sohasida xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasini o'rganish va milliy ta'lim tizimiga moslashtirish O'zbekistonda huquqshunoslik ta'limining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 29.04.2020 yildagi PF-5987-son, <https://lex.uz/docs/-4802181>
2. Manyuk, L. (2018). Foreign experience in the training of law students. *Law and Innovation*, 3, 34-41.
3. Statistik ma'lumotlar (2023). O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi.
4. Nematov, J. (2022). The importance of integrating theory and practice in legal education. *Jurisprudence*, 4, 23-31.
5. Saidov, A. (2021). Advanced foreign experience in training legal personnel. *Comparative Law*, 2, 112-119.
6. Yuldashev, S. (2020). Modernization of legal education in Uzbekistan: Challenges and prospects. *Law and Education*, 1, 45-52.
7. Dadaboeva, D.A. (2021). Civil-legal regulation of educational services. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 448-453.
8. Dadaboeva, J. (2022). THE BASICS OF CIVIL LEGAL REGULATION OF SEPARATION FROM MARRIAGE. *Research Focus*, 1(4), 253-261.
9. Dadaboeva, J. (2023). STATE PROTECTION OF FAMILY, FATHERHOOD, MOTHERHOOD, CHILDHOOD. *Science and Innovation*, 2(C2), 29-33.
10. Dadaboeva, J. (2024). THE IMPORTANCE OF FAMILY STRENGTH IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 99-105.